

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САНЈАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 4

JUNE | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-4>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

MUXTOROV Lazizbek

*Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti
2-bosqich magistranti*

Ilmiy rahbar: JO'RAYEVA Laylo

*Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti
San'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8047453>*

AN'ANAVIY IJROCHILIKDA USLUB MASALASI (MAHMUDJON YO'LDOSHEVNING IJROCHILIK USLUBI MISOLIDA)

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada an'anaviy ijrochilikda uslub masalasi, ustoz san'atkor Mahmudjon Yo'ldoshevning ijrochilik uslubi, ijrochilikning o'ziga xos jihatlari ilmiy tahlil etilgan. Ashula janri ko'lam keng, she'riy matn ma'nosi chuqur, alohida tayyorgarlik talab etadigan, maxsus maktab o'tagan xonandalar kuylaydigan asarlarni o'z ichiga olishi haqida so'z olib boriladi.

Kalit so'zlar: an'anaviy ijrochilik, uslub, ovoz, xonanda, ustoz, kuy, dastur, xush ovoz, mahorat, ashula janri.

МУХТАРОВ Лазизбек

*Узбекский национальный институт музыкального искусства имени Юнуса Раджаби
Магистрант 2-го уровня*

Научный руководитель: ДЖУРАЕВА Лейла

*Узбекский национальный институт музыкального искусства имени Юнуса Раджаби
Доктор искусствоведения (PhD), доцент*

ВОПРОС СТИЛЯ В ТРАДИЦИОННОМ ИСПОЛНЕНИИ (НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО СТИЛЯ МАХМУДЖАНА ЮЛДАШЕВА)

АННОТАЦИЯ

В данной статье дан научный анализ вопроса стиля в традиционном исполнительстве, стиля исполнения мастера-исполнителя Махмуджана Юлдашева, специфики исполнения. Говорят, о том, что жанр пения широк по масштабу, смысл поэтического текста глубок, содержит произведения, требующие особой подготовки, исполняемые певцами, прошедшими специальную школу.

Ключевые слова: традиционное исполнение, стиль, Голос, певец, наставник, мелодия, программа, приятный голос, мастерство, жанр пения.

MUKHTOROV Lazizbek

*National Institute of musical arts of Uzbekistan named after Yunus Rajabi
Master of Stage 2*

Scientific leader: ZHURAYEVA Laylo

*National Institute of musical arts of Uzbekistan named after Yunus Rajabi
Doctor of philosophy in arts (PhD), associate professor*

**A MATTER OF STYLE IN TRADITIONAL PERFORMANCE
(ON THE EXAMPLE OF THE PERFORMANCE STYLE
OF MAHMUDZHAN YOLASHEV)**

ANNOTATION

This article presents a scientific analysis of the matter of style in traditional performance, the style of performance of master artist Mahmudzhan Yolashev, the specifics of performance. The scope of the singing genre is wide, the meaning of the poetic text is deep, it is said that it includes works that require special preparation, which are sung by singers who have passed a special school.

Keywords: traditional performance, style, voice, singer, teacher, Melody, program, good voice, skill, singing genre.

Xush ovoz xonandalarni xalqimiz juda qadrlaydi, ularni nafaqat ovozi balki shirin suhbatlaridan ham bahra olishga harakat qilishadi. Buyuk bobokalonimiz hazrati Mir Alisher Navoiy “Mahbub ul-Qulub” asarlarida mutrib va mug‘anniylar to‘g‘risida shunday yozganlar: “Shodlik oshiruvchi xonanda: g‘amni tarqatuvchi sozanda-bularning har ikkisiga hissiyotga berilgan kishilar va ahli dardlar jon fido qiladilar. Ko‘ngil xush ohangdan quvvat, ruh esa xush ovozdan oziq oladi. Yoqimli ovozu mahorat bilan kuylaydigan xonandadan dard ahlining o‘ti yana alanganadi. Agar go‘zal bo‘lsa, hissiyot ahlining o‘rtasida qiyomat ko‘tariladi.

Ochiq chehrali xonanda yoqimli ovoz bilan kuylasa, dardli odamning kuygan bag‘ridan tutun chiqaradi. Xususan o‘zi chalib, o‘zi kuylasa, ko‘ngil mulkiga qo‘zg‘olon soladi.” Navoiy “mutrib va mug‘anniylar zikrida” so‘zlar ekanlar, ularning “ikkalasiga dardu xol ahli jon qilurlar fido” deb yuksak baho beradilar. Chunki Navoiy hazratlari ta‘kidlashlaricha, “ko‘ngil quvvati hushovozdan, ruh quti ovozdan”. Chindan ham mohirona ijrochilik san‘atining hissiy ta‘sir kuchi shu qadar yuksakki, ana shunday paytlarda tinglovchi diliga san‘at asaridan boshqa narsa malol keladi. Buyuk mutafakkir xonandalik san‘atining ana shu asl mohiyati hamda hosiyatini yuksak taqdirlaydi [1, B.11].

Inson xalqumidan jaranglaydigan ovoz – go‘zal ovoz degan g‘oya, ovozning mahoratli chiqarilishi insonning jismoniy tuzilishiga ham bog‘liq. Ovozlar xatto og‘iz, burun, tanglay kabi a‘zolarining joylashuviga va katta kichikligiga ham bog‘liqdir. Masalan: og‘zi nisbatan katta, tanglayi keng, burni uzun bo‘lgan xonandalar ovozi o‘ta jarangdor, rang–barang, boy tembrli va yuqori pardalarda bemalol ovozi qiynalmay chiqib tushadigan qobiliyatga ega bo‘ladilar. Bundan tashqari bo‘y uzunligi, o‘pkaning kengligi ham etuk ovoz sohibi bo‘lishda katta ahamiyatga ega.

Ovozlarning tozaligi va keng ko‘lamligi tabiiy iqlim sharoitiga ham bog‘liq. Masalan, dengiz yoki okean bo‘ylarida yashovchi xonandalar ovozi juda jarangdor bo‘lib, erkak xonandalarning ovozlari juda go‘zal, rang–barang tembrga ega bo‘ladi. Issiq o‘lkalarda, ya‘ni ekvatorga yaqin mamlakatlarda xonandalarning ovozlari nisbatan quruqroq yoki jarangdorligi nisbatan sustroq bo‘lib, tenor va bariton ovozlari ko‘plab uchraydi.

Ekvatoridan Shimolga tomon surilib borgan sari ovozlari turi kamayib tenor, bariton, bas va yo'g'on bas kabi ovoz ko'lamini va turlari yo'g'onlashib boradi. Shimoliy Muz okeaniga yaqin mamlakatlarda esa bas ovozlari xonandalar ko'payadi. Bu ko'pchilik olimlar tomonidan sinalib, aniq dalillar bilan isbotlangandir.

So'z ustasi Yusufjon qiziq Shakarjonov: "O'zbek san'atini bir daraxt desak, uning ildizi Xorazmda, tanasi Buxoro, Samarqandda, shohlari vodiya va Toshkentga kelib gullaydi", degan edi. Biz ham ovoz xususiyatlari haqidagi ta'rifimizni Qoraqalpog'iston va Xorazmdan boshlasak. Qoraqalpog'iston millatiga mansub xonandalarni o'zbek milliy yoki an'anaviy xonandalikka xos asar ijrolarini juda kamdan kam eshitamizu, lekin ularning akademik vokal yo'nalishida ijod qilayotgan namoyondalari ko'pchilikni tashkil etadi. Ularning ovozi o'ta hissiyotli, ta'sirchan, ammo buni doim ham oshkor etavermaydi. Shunga qaramay jozibali, o'ynoqi harakterga ham ega. Xorazm vohasi ovoz xususiyatlari xaqida esa soatlab gapirishimiz mumkin. Bu yerdagi turli maktab vakillari o'z yo'nalishlariga ega [3].

Hozirgi kunda bu maktab davomchilarining shajarasi Qoraqalpog'iston xududidagi Ellikqal'a, To'rtko'l, SHaboz, Beruniy kabi shahar va tumanlarida ijod etib kelmoqdalar. Bularni barchasini umumlashtirgan holda shunday deyishimiz mumkin: bu vohadagi ovoz xususiyatlari maqom ijrochiligidagi nola-qochirimlarni inobatga olsak o'ta salobatli, hissiyotga boy, mag'rur, ichidan yonib ketsa ham tashqarisiga sir boy bermaydigan, ta'sirchan, og'ir, bosiq, vazmin, yuqori pardalarda esa o'zining yorqin, jarangdor va ulug'vorlik bilan tus olishi gavdalanadi. Sho'x o'ynoqi asarlarda esa o'zining jozibadorligi, shiddatliliigi va xushtakallufligi bilan ajralib turadi. Bu xonandalarning ijrolarini diqqat bilan tinglasangiz butun bir o'zbek san'atini poydevoriga o'xshaydi.

Ildiz degani mana shu bo'lsa kerak. Buxorolik san'atkorlar ovozi salobat hamda vazminlikda Xorazmlik xonandalardan hech ham qolishmaydi. Ularning o'ziga yarasha pastki pardalarda mung bilan birga jozibadorlik hususiyatlari sezilib turadi. Buxoroning Olot, Qorako'l tumanlari xonandalari ovozlari Xorazm vohasiga mansub jihatlari ham seziladi. Samarqand maktablari esa Buxorodan farqli o'laroq nolalar, qochirimlar ustivorligi bilan ajralib turadi. Yuqori pardalarda ovozlarning to'liqligi bilan ajralib turadi. Surxondaryo va Qashqadaryo vohalaridan bugungi kunda ko'plab iste'dodli xonandalar etishib chiqqan. Ularning ovoz xususiyatlari o'ziga xos bo'lib, har xil yo'nalishlarda, turli vohalarga mansub asarlarni ijro etganlarida ham nafislik, ham chapanilik, ovozlardagi yorqinlik ularni shu vohaga mansub ekanini anglatib turadi.

Vodiy maktablari esa boshqa bir olam. Bu yerdagi dardli, mungli ohanglar hech bir vohada kuzatilmaydi. Bu erdagi ovozlari hatto o'zidan shikoyat qilayotgandek boy hissiyotga ega. Shuning uchun ularda "Fig'on", "Girya", "Munojot" kabi asarlar mavjud. Hatto sho'x-o'ynoqi qo'shiqlarni ham ular allaqanday g'amginlik va o'ziga xos mung bilan ijro etishadi. Bu asarlarni albatta ana shunday ijro etmasa bo'lmaydi. Chunki vodiy maktablarining ijrochilik borasidagi qarashlari shuni taqozo etadi. Toshkentda ham ijrochilik maktablari juda ko'p bo'lib, ularni alohida maktablar sifatida e'tirof etmoq lozim. Qolaversa bu maktablar ovoqidagi dardu-hasrat ularning ovoz xususiyatlarida asosiy o'rinni egallaydi. Ammo baribir Vodiy maktablaridagi uslub Toshkent maktablarida muhim o'rinda turmaydi.

Shu o'rinda muhim bir jihatga alohida to'xtalishni istadik, qo'shiq janri she'riy tuzilish jihatidan termalarga yaqin bo'ladi. Ammo buning farqli tomoni shundaki, u naqorat – kuplet tarzida tuzilgan bo'lib, har bir kuplet oralig'ida naqorat bog'lovchi vazifasini o'taydi. Musiqasi turlicha ko'rinishga ega bo'lishi mumkin lekin ko'lam jihatidan tor bo'ladi, bir oktava yoki bir oktava ikki parda oralig'ida bo'lishi mumkin. Qo'shiq deyilishining asosiy sababi musiqasi va she'rning birgalikdagi qo'shilganligi, uyg'unligidadir. Qo'shiqlar turli xil bo'ladi: tuylarda yor-yor, o'lan kabi, marosim qo'shiqlari, yomg'ir yog'di, navro'z yoki shunga o'xshash fasliy qo'shiqlar, jonivorlar bilan bog'liq qo'shiqlar, ya'ni, xo'sh-hush, beh-beh xullas uy xayvonlarini boqishda ovoz chiqarib ularni tinchlantirish, ularga ohang orqali ta'sir etish uchun ishlatiladigan asarlar shular jumlasidandir.

Baʼzida “Maqom qoʻshiqlari” yoki boshqa yirik janrlarni ham qoʻshiq deb atalayotgani qulogʻimizga chalinib qoladi. Bu albatta notoʻgʻridir. Agar milliy sanʼatimizga shunday eʼtibor davom etsa, bora – bora kelajak avlod vakillari janrlarning farqiga bora olmay qolishlari mumkin.

Ashula janri koʻlami keng, sheʼriy matn maʼnosi chuqur, alohida tayyorgarlik talab etadigan, mahsus maktab oʻtagan xonandalar kuylaydigan asarlarni oʻz ichiga oladi. Ashulalarning tuzilishi, turli musiqiy va sheriy murakkabliklarga ega boʻlgani uchun xonandalikni oʻzlariga kasb qilgan ijodkorlar sanʼatidir. Ashulalar asosan musiqiy sozlar joʻrligida ijro etiladi. Sheʼriy matnlariga keladigan boʻlsak “aruz” vaznida ham “barmoq” vaznida ham birdek ijro qilinaveradi. Musiqalari esa choʻziqroq, mungliroq va koʻlami keng boʻladi [4].

Mumtoz qoʻshiqchilik bilan shugʻullanayotgan talabalar uchun, ayniqsa, taʼlimning soʻnggi davrda qilinadigan ishlar koʻpayadi. “Ashulachilikka xos milliy bezaklarni qoʻllay olishi: nola, qochirim, ovozni yoyish, tebrantirish, tovlantirish, salmoqlab meyoriga etkazish kabi murakkab bezaklardan foydalanishning yangi – yangi variantlaridan foydalanish yoʻllarini izlash yoʻlidagi yangi xarakterlar, xonandaning oʻz mustaqil uslubini yaratishga ham olib kelishi mumkin. Oʻz ustida ishlashni toʻxtatgan hofiz, ashulachi oʻsishdan ham toʻxtaydi. Vokal yoki mumtoz ashulachinig oʻzi ham oʻz ovozini tarbiyalash ustida tinimsiz ish olib borishi talab etiladi” [1, B.18-19].

Maqom xonandasining oʻz ijro yoʻli shakllanishida, har bir maqom ustozlari maktabini puxta oʻzlashtirish, oʻziga xoslikni ajrata bilish muhim omil hisoblanadi. Xonandaning ijro yoʻlida oʻziga xoslik boʻlishi esa uning ustozlar ijro talqiniga munosabati va ijodiy salohiyati bilan ham ahamiyatlidir. Bu esa oʻz oʻzidan shakllanmaydi albatta. Kimlargadir oʻxshab qolish, bir joyda qotib qolish, rivojlanmaslik sanʼatkorni nobud qiladi, uning sanʼatini va ijodini soʻndiradi. Bu borada “Mahmudjon Yoʻldoshev ustozlar saboqlaridan, ijro uslublaridan bahramand boʻlib, oʻz ijrosiga ijodiy yondoshish yoʻlini tanladi. U oʻz ijro uslubiga ega boʻlish uchun tinimisiz mehnat qildi. Bu davrda u mashhur sanʼatkorlarning ijrolarini jonli ravishda kuzatdi. Ulardan eng yaxshi jihatlarni oʻzlashtirishga intildi. Ularning ijro uslublarini kuzata turib oʻz ijro uslubi ustida ishlay boshladi” [2, B.139].

Mahmudjon Yoʻldoshevning yakka ijrolari tahsinga loyiq. Uning faqatgina oʻzigagina xos boʻlgan ijro uslubi aynan yakka ijrolarida yaqqol seziladi. Ovozidagi mayusliq, dardlilik bilan bir qatorda chapanilik, sergʻayratlilik asar va ijro saviyasini etukligini koʻrsatadi. Ovoz koʻlamining kengligi aynan maqom ijrosiga mos kelib, yevropacha aytganda - “Drammatik tenor” turidir. Anʼanaviy ijrodagi ovozlardan esa Mahmudjon Yoʻldoshevning ovozini Fattohxon Mamadaliev oʻz risolasiga kiritib, “jarangdor kuvrak ovoz”ligini aytib oʻtgan edi. “Bunday ovozlarda oʻzbek xonandalari orasida koʻplab uchraydi. Kuvrak ovoz past pardalarda ham, yuqori pardalarda ham oʻzining jarangdor sifatlarini yoʻqotmaydi.

Uning tabiati shundaki, jarangdorligi va tiniqligi tufayli hatto joʻrovoqlikda ajralib eshitilaveradi. Avj pardalari yuqori, jumladan uchinchi oktava “do” tovushigacha yetadi. Shuningdek, quyi pardalarda ham bunday ovoz aniq va ravon eshitiladi. Taraladigan tovushlarda koʻproq oʻynoqi, bezaklarga boy pardalar koʻpligini kuzatish mumkin. Misol tariqasida Maʼmurjon Uzoqov, Akbar Haydarov, Rasulqori Mamadaliev, Komiljon Hamroqulov, Zokirjon Toʻraev, Nazarali Dadajonov kabi ashulachilarni koʻrsatish mumkin. Hozirgi kunda faoliyat koʻrsatayotgan yetuk yosh xonandalardan Mahmud Yoʻldoshevning ovozi ham aynan “jarangdor kuvrak ovoz” toifasiga mansub” [3, B.14-15].

Har bir xalqning madaniyati, milliy sanʼati va boy badiiy anʼanalari ajdodlardan meros qolgan moddiy va maʼnaviy boyliklar bilan belgilanadi. Shunday qadriyatlardan biri ovoz sanʼatidir. Chunki musiqa ovoz bilan paydo boʻlgan. Asrlar, ming yilliklar davomida hali cholgʻu asboblari yaratilmagan davrlardayoq ovoz sanʼati mavjud boʻlgan. Ana undan keyin cholgʻu asboblari ixtiro qilingan.

Ovoz san'ati pishib etilganidan keyin o'z navbatida ongli ravishda ya'ni, aniq parda va soz nuqtai nazaridan musiqa vujudga kelgan. Ovoz san'ati deganda biz bir tomonidan in'om etilgan ne'matni tushunsak, ikkinchi tomondan o'sha ne'mat ato etilgan insonni va uni o'sha ovozdand qanday foydalanishini tushunamiz. Darhaqiqat inson ovozin yaratish uning o'zini qo'ldan kelmaydi, ammo ovozni musiqaga rosmana sozlash, parvarishlash va mutanosib hamda hushsado ishlatish bu albatta san'atdir. Mahmudjon Yo'ldoshev Yaratgan in'om etgan ovozni juda go'zal tarzda ishlatdi. Bu ovozi yordamida qanchadan qancha betakror asarlarga qaytadan joy baxsh etdi. Go'zal ovoznning bezaklari bilan har bir ijrosini boyitdi va o'z ijro uslubining shakllanishiga erishdi [5].

Mahmud Yo'ldoshevning ijro dasturidan o'rin olgan yirik asarlar bilan bir qatorda, dardli, yoniq ashulalar ham bor va ularning juda ko'pchiligi mashxur bo'lib, xalqning e'tirofiga sazovor bo'lgan. Uning tabiat ato etgan ovozig barcha xonandayu sozandalar havas qilsa arzidi. Berilgan har bir ne'matni qadrllovchi bu inson, o'ziga berilgan ovozni ham go'zal tarzda tinglovchilarga taqdim etmoqda. Shuning uchun ham Mahmud Yo'ldoshevga ko'pchilik ustoz san'atkorlar izlanib, uning ovozig mos keladigan ashulalarni topib yoki bastalab o'rgatishga harakat qilishadi. Chunki uning ovozig har qanday asar ham mos kelavermaydi. Asar qanchalik murakkab bo'lsa, uni ijro etishga intilish Mahmudjon Yo'ldoshevda ustunlik qila boshlaydi. U aynan mana shunday jarayonlar san'atkorni, xonanda va sozandalarni toblaydi, deb xisoblaydi. Albatta yaratilgan ashulaning muvaffaqiyati uning ijrochisiga ham bog'liq bo'ladi.

Mahmudjon Yo'ldoshev bir qancha asarlar ijrochisidir. U biror asarni ijro etar ekan albatta uning ijro qoidalariga amal qilish bilan birga bor vujudi va mehri bilan yondoshadi. Shu kungacha O'zteleradio kompaniyaning oltin xazinasida 100 dan ortiq Mahmudjon Yo'ldoshev ijrosidagi ashulalar bor. Bundan tashqari viloyatlar bo'ylab konsert safarlarida ko'plab ishtirok etgan va o'zining ijrosi bilan xalq mehrini qozongan. Xalqimizning o'lmas durdonalari bo'lmish "Shaxnozi gulyor", "Nasrulloyi", "Nasri uzzol", "Chapandozi Iroq", "Mustaxzodi Navo", "Savti Sarvinoz" kabi yirik va ijrosi murakkab bo'lgan maqom sho'balarni magnit tasmlariga yozgan.

Mahmudjon Yo'ldoshevning dardli, kuyk va keng ko'lamli ovozi juda noyob xisoblanib, kelgusi avlodlar uchun uning ijrosidagi asarlar o'z qadr qimmatini yo'qotmaydi [7].

Demak, xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda yangicha dunyoqarash shakllanishining ilk yillaridan, ya'ni Uchinchi Renessansning bosh g'oyasi o'laroq har bir sohada bo'lgan islohotlar kabi maqom san'atini yanada rivojlantirish yo'lida ham qator namunali ishlar amalga oshirildi. Maqom xonandaligida nom chiqargan, o'z ijrochilik uslubi va talqiniga ega bo'lgan, kerak bo'lsa, maktab yaratgan ustoz hofizlarning ibratli ijodiy yo'llarini o'rganish asosiy vazifalarimizdan biriga aylandi. O'zbekiston xalq hofizi Mahmudjon Yo'ldoshevning ijodini, ovozin o'ziga xosligi, uslubi, talqinchilik usullarini o'rganish orqali xonandalikka oid bo'lgan qator masalalarni ko'rib chiqish bugungi kun maqomshunosligining dolzarb muammolaridan biridir. Aynan biz yosh maqom xonandalari tomonidan ustozlarning ibratli ijodiy maslahatlari o'rganilar ekan, amaliyotning nazariy, tarixiy, tahliliy jihatlariga ham e'tibor qaratilishi muhim hisoblanadi.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Haydarov A. Vokal. Qo‘qon 2019.
2. Zokirov A., Aliev D. O‘zbekiston xalq hofizi MAhmudjon Yo‘ldoshev. // Yunus Rajabiy nomidagi Maqom ansamblining 60 yillik ijodiy va amaliy faoliyatiga bag‘ishlangan maqolalar to‘plami. T., 2019.
3. Mamadaliev F. Milliy musiqa ijodiyoti masalalari. – T. “Yangi asr avlodi”. 2001.
4. Sultonov A. Mumtoz ashula va qo‘shiqdar ijrochilari va bastakorlari. Toshkent – Innovatsiya-Ziyo. 2021.
5. Yunus Rajabiy nomidagi “Maqom” ansambli foto albom. Toshkent – 2019.
6. Jabborov A. O‘zbekiston kompozitorlari, bastakorlari va musiqashunoslari “Musiqqa” nashriyoti. Toshkent – 2018.
7. Jabborov A., Begmatov S., Azamova M. “O‘zbek musiqasi tarixi, Toshkent – 2018.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-4

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz